

TÁBIYIY APATLAR HÁM QÁWIPSIZLIK QAĠIYDALARI

B. Bekpolatov

Moynaq rayoni Ayriqsha jaġdaylar bólimi operativ bólekshesi basliġi, leytenant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15098921>

Anotatsiya. Bul maqalada tábiyiy apatlar hám qáwipsizlik qaġiydalari, jer silkiniwi payda bolġanda isleniwi tiyis bolġan qáwipsizlik qaġiydalari haqqında sóz etilgen.

Gilt sózler: Jer silkiniw, tábiyiy apatlar, qáwipsizlik qaġiydalari.

NATURAL DISASTERS AND SAFETY RULES

Annotation. This article discusses natural disasters and safety rules, safety rules that should be followed when an earthquake occurs.

Keywords: Earthquake, natural disasters, safety rules.

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ И ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются стихийные бедствия и правила безопасности, в том числе правила безопасности, которые следует соблюдать при землетрясении.

Ключевые слова: Землетрясение, стихийные бедствия, правила безопасности.

Jer silkiniw payda bolġanda jerdiń ústingi bólim onsha uzaq bolmaġan waqit terbelip turadı. Jer silkiniw dáwiri-silkiniw jer qatlaminiń betinde ham jaġın aralıqta bolsa bir neshe sekund, tereńrek ham uzaqta bolsa, 2-3 minutqa shekem dawam etiwı mumkin bul terbelisler adamġa qolaysızlıq tuwdirip albiritadi. Biraq jer silkiniwdiń toxtawın kútiwden basqa ilaj joq. Sonın ushin hawliqpawġa hareket etiń. Jer silkingen waqıtta eger siz bólmeniń ishinde bolsańız;

1. Eger siz jer yaki imarattiń silkiniwın sezseńız, darhal qáwipten qutiliwġa hareket etiń, eń ulken qawipti joqaridan tusiwshi daneler payda etiwı mumkin bolġan qawipten saqlanıń.

2. Eger siz kóp qabatlı uydıń birinshi qabatında yamasa jeke uylerde jasaytuġın bolsańız jer silkiniw baslanıwdan darriw 15-20 sekunt ishinde uydıń ishinde sirtqa shıġıp ketin hám biyik imaratlardıń astinan uzaqraq ashıq jerge ótiń.

3. Eger bólmeniń ishinde qalıp qoysańız aldinnan belgilengen qawipsiz jerge turıp alın. Eger joqaridan sibaw bólekleri jaġtilandiriw asbaplari ayna siniqlari tusetuġın bolsa stol yamasa krovatlardıń astına jasiriniń Mektep oqıwshilari partalardıń astına kirip baslari hám betlerin qollari menen basıp aliwlari zarur.

Mart, 2025-Yil

4. Eger siz kóp qabatli turaq jaylardin birinshi qabatidan joqarida bolsaniz, hesh qashan lift yamasa baspaldaqlarğa qaray juwirmay sebebi kóp jağdaylarda jer silkiniw waqtında baspaldaqlar birinshi bolip qulap tusedi.

5. Har qanday imarattin aynali diywallaridan uzaqraqda tiykarǵı diywali jaqında turiwǵa hareket etin. Ayna tosiqlaridan abayli bolin.

6. Ekinshi hám onnan joqari qabatlarda bolsañiz hesh qashan aynadan tómenge sekirmeñ, sebebi imartqa ziyan jetpese de, siz jaraqatlaniwiniz mumkin.

7. Adamlar menen jiynalǵan orinlarda mektep, joqari oqiw orni, albirawshiliqqa tuspeñ, imarattin tiykarǵı diywallarına baǵanalarǵa jaqinraq asilip turǵan buyimlardan qandil, konditsioner, reklama taxtalaridan uzaqraq turiw gerek.

8. Oziñizden arqayin tutin, átirapiñizdaǵılardi albiratuǵın háreketler etpeñ esik hám jollardan paydalanıw waqtında tigilisqa jol qoyañ.

Paydalanıǵan ádebiyatlar:

1. O'zbekiston Respublikasi QonunI: "Fuqaro muh0 fazas i to' g'risida", 2000. 20.05.
2. 15. Tojiev M, NigmatOY I, Ilxomov M. "Favqulodda vazlyatlar va fuqaro muhofazasi". O'quv qo'llanma. T ,2002
3. Rahmonov I, Vahobov U, Yoqubov H "Favqulodda holatlarda shikastlanganlarga birlamchi tibbiy yordam ko'rsansh", T: "FAN", 2004

MODERN SCIENCE
& RESEARCH